

MUQIMIY HAJVIYOTING XALQCHILLIGI

Xushanov Alisher Oydin o`g`li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6740957>

Abstract

Ushbu maqolada, Muqimiyning satirasidagi bo`lib o`tgan voqealar, asos qilib olinganli, hayotda amalparast shaxslarni kulgu satirga olib yuqori mahorat bilan tasvirlab berilganligi hamda uning xalqchilligi haqida fikr yuritilgan.

Key words: Muqimiy, satira, Alisher Navoiy, «Hayrat ul –abror», «Tanobchilar»

Muqimiy yashab o`tgan davrda saylov hodisasi ijtimoiy-siyosiy hayotimizda oldin uchramagan yangilik bo`lgani singari uning tasviri adabiyotimiz uchun hali ishlanmagan mavzu edi. Chor hukumati Turkistonda saylov joriy etib, yuzboshi, mingboshi, qozi kabi amaldorlar saylanadigan bo`ldi. Lekin bu saylov odil yo`l bilan o`tkazilmaganligi uchun ham poraxo`rlikka yo`l ochdi, saylovda yutib chiqish talabgorlarining pul sochish musobaqasiga aylanib ketdi. Xalq dardidan uzoq o`z foydasidan boshqa narsa bilan ishi yo`q amaldorlar saylovdan qo`rqishadi. Shoir "Saylov" she`rida shu illatlarni qalamga oldi. Yetti baytdan iborat bo`lgan bu g`azal keyingi vaqtlarda (1956-yilda) topildi.

Qachonkim bo`ldi hokim amri bilan ibtido saylov,

Amaldor ahli boshig`a bo`lib keldi balo saylov.

Teraklar bargidek titrab, jami qozi mingboshi,

Degaylarkim: "Yuzini teskari qil, ey xudo, saylov".

Muqimiy saylov tashvishlarining bir hovuch puldorlar va amaldorlar uchunligi, oddiy odamlar undan tamomila tashqarida ekanligi va befarq ekanliklarini g`azal maqta`sida ko`rsatib beradi:

Muqimiy og`ridi boshlar xaloyiq guftugo`yidin,

Shahar tinchib qolurdi bo`lsa-chi emdi adi saylov.

Hokim o`z amaldor yaqinlari bilan kengashib, Xo`jand qoziligiga mulla Hakimjonni belgiladi, chunki shoir Zavqiy ta`biri bilan aytganimizda, mulla Hakimjon ilgariroq hokimlar bilan "ishni pishirib" qo`ygan edi.

Tamomi majoroni bir-bir so`radi,

Bu xilda xalq ittifoqini ko`rdi.

Maqtadilar Hakimjonni ishirib,

Qo`yib erdilar ishin pishirib.

Bu satrlar asar uchun haqiqatda bo`lib o`tgan voqealar asos qilib olinganini ta`kidlaydi. Chorizm o`rnatgan tadbirlardan biri mahalliy amaldorlarni saylash

usuli ediki, bu voqea atrofidan qanchadan-qancha voqealar bo'lib, qanchadan-qancha fojealar ro'y berar edi. Saylov adabiyotimiz uchun yangi mavzu bo'lgan, chor hukumati Turkistonda saylov joriy etadi. Hammasi shundan keyin boshlanadi. Zavqiy ham Muqimiy ham yuzboshi, mingboshi, qozilarning asl basharasini o'sha saylov mavzusi orqali ochib beradi. Muqimiyning "Maskovchi boy ta'rifida" satirasi masnaviy yo'lida yozilgan. Satiraning bosh qahramoni-Hodi xo'ja. Satirada qo'qonlik Hodi xo'janing savdo-sotiq ishlari bilan boyishi, zavod qurish niyatida ishga kirishib qarzga botishi, oxirida uy-joyini, yer-suvini va hali bitmagan zavodini ham arzon bahoda sotishi, ya'ni zavodchi boyning sinishi hikoya qilinadi. Hodi xo'ja-Muqimiy satirasining taniqli va doimiy ob'yektlaridan biri. Shoir "Voqelai Viktor" va boshqa satiralarda ham Hodi xo'jani tilga oladi, shuningdek, boshqa shoirlarning asarlarida ham Hodi xo'ja nomi uchrab turadi. Muqimiy "Voqelai Viktor" satirasida Hodi xo'ja to'g'risida shunday ma'lumot beradi:

Janobi o'shal Hodi xo'ja eshon,
Olur o'zlarin ag'niyoi zamon.

Hayolida Ho'qandda deydur: "Qani,
O'zimdin bo'lak xo'jayin Said, g'ani?"

Hodi xo'ja do'kon ochib savdo-sotiq qilar, yer-suv orttirib unda odamlarni rahmsizlarcha ishlatib, boylik to'plar, zavod qurishni yana katta boyliklarga ega bo'lishni orzu qilar edi. Muqimiy "Maskovchi boy ta'rifida" satirasida hayotiy voqealarni qo'qonlik boy Hodi xo'ja kechinmalarini bayon qildi. Muqimiy Hodi xo'jani tip sifatida ijtimoiy ahvoli jamiyatdagi faoliyati nuqtai nazaridagina tasvirlab qolmay, shaxsiy hayotini oilaviy turmushini ham tasvirlash orqali uning hulq-atvori va karakterini ko'rsatadi. Shoir tasviricha Hodi xo'ja-o'z boyligiga mag'rur bo'lgan takabbur shaxs. U o'zini hammadan ulug' va ustun hisoblaydi, ko'chalarda katta oq sallani o'rab, kekkayib ot ustida yurganida, odamlar uni, alloma, shayx deb gumon qiladilar. U xalq ko'ziga pok ko'rinishga tirishsa ham aslida, axloqiy jihatdan shubhali shaxs. U oilaviy hayotda ham jirkanch qiyofasini namoyon qiladi: davlat kuchi bilan "siym - zar to'qib", go'rkov qiziga uylangan, lekin u ham boyning dastidan dod deydi:

"Darig'oki, baxtim qaro bo'lmasa,
Senga tushmas erdim, xudo urmasa!"

Hodi xo'janing tabiati past, xulq-atvori va qiliqlari yaramas bo'lsa ham, pul - davlat kuchi bilan o'ziga qalbaki obro' tiklab yurar edi. U sinib, molu-mulki xatlanib, hovli-joyi sotilgandan so'ng, pati yulingan tovuqdek, sovuq qiyofasi bilan namoyon bo'ladi. Bu qiyofa uning asl basharasi bo'lib, u mulkdorlar

WOC

WORLD
ONLINE
CONFERENCES

o'rtasida avjn olgan ma'naviy qashshoqlikni, ahloqiy buzuqlikni o'zida mujassamlashtiradi. Muqimiy satiralari ungacha bo'lgan satirik adabiyotdan o'zining yangi sifati yangi g'oyaviy-estetik asoslari bilan ham farq qiladi. Muqimiy shoir sifatida jamiyatdagi butun hodisalarni xalq nuqtai nazaridan baholab,uning manfaati uchun tinmay kurashar,zararli hodisalarni esa satira kuchi bilan ayovsiz fosh etar edi.Uning satiralari o'zining g'oyaviy-estetik asoslari bilan xalqqa suyangani uchun ham qadrli va ta'sirchandir. Qizig'i shundaki Muqimiyning ayrim satirik she'rlari ham kuyga solib aytilgan.Masalan,"Hajvi Viktorboy" muxammasining matnini N.Ostroumov ashulachilar og'zidan yozib olagani ma'lum. Muqimiy hajviyotining ikkinchi qismi yumoristik she'rlardir.Hajviyotning bunday qismlarga bo'linishi tasodifiy emas albatta.Satira turmushning muhim hodisalari ustidan hukum chiqarib,kuchli mubolag'a va o'tkir obrazlar orqali qarshi kurahsa yumor hayotning juz'iy,ikkinchi darajali hodisalari ustidan hukum chiqaradi.Agar satira san'atkor ruhining qahr-g'azabi,chaqmoq va momaqalqirog'i bo'lsa,yumor uning kulgisi hazil-mutoibasidir.Satiraning ham,yumorning ham asosini tanqid tashkil etadi.satirada bu tanqid hayotning tub,asosiy hodisalarning ob'yekt qilib oladi va turmush illatlarini yo'qotishni maqsad qilib qo'yadi,yumorda esa bu tanqid juz'iy hodisalarni ob'yekt qilib oladi va bu kamchiliklarni tuzatishni maqsad qilib qo'yadi.Shu ma'noda yumor oddiy kulgi emas,balki mazmundor kulgidir.Muqimiyning o'ttizga yaqin yumoristik asarlari bo'lib,ulardan yigirma beshtasi nashr etilgan.Bu yumorlar bir necha mavzu va guruhlariga bo'linadi.Muqimiyning ta'biga yoqqan temalar ham borki,shoir bu mavzularga qayta-qayta murojaat qiladi.Bu holni "Aroba","Loy","Pashsha","Bezgak" mavzularida ko'rish mumkin.Muqimiydan tashqari pashsha mavzusida Zavqiy, Xidir, Hamza Hakimzoda Niyoziyalar ham shu mavzuda asarlar yozganlar.Shoir Nodim Namangoniy Muqimiyning bezgak haqidagi she'riga javob yozgan. Shu mavzudagi "Behad yomon bezgak" g'azali shoir biografiyasini o'rganish nuqtai nazaridan diqqatga sazovordir.Muqimiyning Moskvadagi Lazarev nomidagi jonli sharq tillari institutining tayyorlov gruppasida o'qib yurgan jiyani R.Do'stmatov 1898 -yil Qo'qonga tog'asi oldiga keldi,bu yerda bezgak bilan og'rib, yotib qoladi.Shoirning "Bezgak" radifli she'ri shu munosabat bilan yozilgan. Nonvoylar orasidan chiqqan oddiy o'zbek bolasini rus madaniyatining ulug' markazi bo'lgan Moskvaga borishi va u yerda institutga kirib dunyoga mashhur rus sharqshunos olimlaridan ilm o'rganishi nihoyatda xarakterli faktdir. Bu faktning sodir bo'lishida Muqimiyning ham ma'lum darajada ishtiroki bo'lganligi.Ro'zimhammad Do'stmatov bir tomondan Muqimiy bilan

yaqin qarindosh sifatida, ikkinchi tomondan Moskva institutining talabasi sifatida uzoq vaqtlar davomida shoir bilan aloqa bog'lab yurdiki, bu hol shoirning ijodiy takomiliga ta'sir etmasligi mumkin emas edi. Shoir unga odamga xos xususiyatlar beradi. "Nomusulmon" deb qarg'aydi. Mezbonlikni o'rniga qo'ymaganlikda ayblaydi:

Demaskim "tutmayin, qavmu qarindoshini ko'rmaqqa,
Kelibtur bunda Moskovdan necha kun mehmon", bezgak.

Iloho, saqla sha'riydin Muqimiyg'a jiyandir bu,
Bahaqqi, chor yoru hurmati payg'ambaron bezgak.

Ro'zimuhammad Do'stmatov hayotidagi voqealarni eslab quyidagilarni so'zlaydi: "Men Qo'qonda bezgak bilan og'riganimdan keyin, tog'am Muqimiy madrasadagi o'z hujralarida saqlab parvarish qildilar. Dori-darmon yordamida, tog'amning hafsala bilan qilgan parvarishlari orqasida kasaldan xolos topdim. Biz tog'am Muqimiy bilan ko'p va uzoq-uzoq suhbatlar o'tkazar edik. Men o'zim bilan birga Pushkin, Tolstoy, Krilov kabi mashhur rus shoirlarining asarlaridan ba'zilarini olib kelar edi. U yozuvchilar haqida so'zlab berdim, asarlarini qayta-qaytan o'qib chiqdim. Ikki oydan ko'proq Qo'qonda mehmon bo'lganimdan so'ng, 1898 yil avgust boshlarida Moskvaga o'qishga qaytdim, shundan so'ng tog'am Muqimiy bilan maning o'rtamda muntazam xat aloqasi boshlandi. Man Qo'qondan tog'amdan yuborgan xatlarni yo'qotmay saqlashga harakat qilar edim. Hozir Qo'qon muzeyida saqlanayotgan xatlar tog'am yozgan xatlarning ko'pchiligi bo'lsa hamhammasi emas..." deya xotirlaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Muqimiy turmushning xilma-xil manzaralarini, zamondoshlari va ularning fe'llarini kulgili, esda qoladigan lavhalar, ifodalar bilan bizga yetkazadi. Bu she'rlar ohangiga ko'ra ham yengil, ham ravon. Shu bilan har bir yozilgan mirsalarda xalq hayotidan kelib chiqib yondoshgan ularning dardini ochiq aytib beraolgan shoir desak adashmaymiz.

Использованная литература:

1. Abdurasulov M. O'zbek ma'rifatparvar shoirlari ilm-ma'rifat haqida. T.: "O'qituvchi". 1972.
2. Valixo'jayev B. O'zbek adabiyotshunosligi tarixi. T.: "O'zbekiston. 1993
3. Jalolov A. O'zbek ma'rifatparvar-demokratik adabiyoti. T.: 1978
4. Jo'rayev H. Lirikada an'anaviylik va o'ziga xoslik. T.: 2004.
5. Karimov G'. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent. 1976.
6. Muqimiy. Bog' aro. T.: Akademnashr. 2010.
7. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. T.: "O'qituvchi". 1980.